

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702**
Doç. Dr. Ali Yıldırım
- Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi 713**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Carry Trade Türkiye için Tehdit Mi Fırsat Mı? Teorik ve Ampirik Analiz..... 724**
Prof. Dr. Utku Altunöz
- Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736**
Psikolog Dicle Adıgüzel
Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün
- Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi 746**
Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu
- Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma 755**
Doç. Dr. Erdoğan Köycü
Uzman Eymen Hıdır
- Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?..... 768**
Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru
- Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn 779**
Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis Istılahlarına Dair Değerlendirmelerine Bir Bakış..... 794

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's Economic, Social, and Political Dimensions 807

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China 818

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın 830

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri* 846

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi 858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama 874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları..... 893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi..... 901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi 913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia 921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu..... 934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler (Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında)..... 950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi..... 980

Uzman Handan Yılmaz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri 996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

İranlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri^{*1}

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener
Erciyes Üniversitesi

Özet

Bu çalışmadaki temel amacımız, bugün İran sınırları içerisindeki Merivan şehrinin Çur Bölgesinde yaşamış Kürt kökenli bir âlim olan Molla Muhammed Bakır Balekî'nin hayatı, ilmî şahsiyeti ve çalışmalarını ortaya koymaktır. Molla Bakır Balekî, İran ve Irak'ta tanınan bir âlim olmasına rağmen Türkiye'de çok tanınan bir âlim değildir. Böyle bir âlimi ve ilmi çalışmalarını tanıtmak istemekteyiz. Molla Bakır Balekî meşhur Erdellanîli Han Ahmed Han'ın torunlarından. Molla Bakır nahiv, sarf, aruz, tarif, belagat, fıkıh, Kürt, Fars, Arap edebiyatı, kelim, mantık, fetava, tevhid, sıfat, adap, nucûm, matematik, tefsir, usul, akaid gibi ilimlerde birçok kitap, risale ve haşiyeler telif etmiştir. Molla Bakır Balekî, (Çur'da 6 yıl ve Balek'te 49 yıl) toplam 55 yıl boyunca 300'den fazla kitap yazmıştır. O, günümüz ilimleriyle beraber klasik ilimlerle de uğraşmıştır. Marivan Balek köyünde, 300 öğrenciye, 55 yıl boyunca, felsefe, teoloji, astronomi, hukuk, yorum ve mantık ilmini öğretmiştir. Molla Bakır Balekî'nin eserleri, Bağdat Üniversitesi'nde "Dini Hukukta Farklılığın Kökeni" adlı doktora derslerinde ve İran Üniversitelerinde Hukuk, İslam Hukuku ve başka alanlarda Yüksek Lisans derslerinde okutulmaktadır. Özellikle *el-Mantık'ul-mehdevî* adlı eser Molla Bakır Balekî'nin Teftâzânî'nin Tehzîbü'l-mantık eserine yazmış olduğu bir şerhtir. Bu bildiride Molla Bakır Balekî'nin *el-Mantık'ul-mehdevî* adlı eserini kısaca tanıtmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Molla Bakır Balekî, *el-Mantık'ul-mehdevî*, ilim, mantık

An Iranian Scholar: Mulla Muhammad Baqir Balaki (1897-1972) and His Work *Al-Mantiq al-Mahdawi*

Abstract

The primary aim of this study is to present the life, scholarly personality, and works of Molla Muhammad Bakır Balekî, a Kurdish scholar who lived in the Çur region of the city of Merivan, located within today's borders of Iran. Although Molla Bakır Balekî is a well-known scholar in Iran and Iraq, he is not widely recognized in Turkey. Our intention is to introduce this scholar and his intellectual contributions. Molla Bakır is a descendant of the famous Ardalan ruler Khan Ahmad Khan. He authored numerous books, treatises, and commentaries in various fields such as grammar, morphology, prosody, rhetoric, jurisprudence, Kurdish, Persian, Arabic literature, theology, logic, fatwas, monotheism, attributes, etiquette, astronomy,

¹ Bu bildiri Molla Muhammed Bakır Kürdistânî'nin Önerme Anlayışı başlıklı yüksek lisans tezini esas alınarak hazırlanmıştır.

mathematics, exegesis, principles, and creed. Over a span of 55 years (6 years in Çur and 49 years in Balek), Molla Bakır wrote over 300 books. He engaged in both contemporary sciences and classical studies. In the village of Balek, Marivan, he taught philosophy, theology, astronomy, law, exegesis, and logic to 300 students over the course of 55 years. His works are included in doctoral courses on "The Origins of Disparity in Religious Law" at Baghdad University and are also taught in master's programs in law, Islamic law, and other fields at Iranian universities. In particular, his work *al-Mantiq al-Mahdavi* is a commentary on Teftâzânî's *Tahdhîb al-Mantiq*. In this paper, we will attempt to briefly introduce Molla Bakır Balekî's work *al-Mantiq al-Mahdavi*.

Keywords: Molla Bakır Balekî, al-Mantiq al-Mahdawi, science, logic

Giriş

Gençlik yıllarından itibaren İslami ilimler, Arap edebiyatı, mantık, edep, astro fizik, hikmet, fıkıh, usul, matematik alanında eğitim alan ve çalışma yapanlar yaygın bir biçimde soylarına, doğdukları ve yaşadıkları yere nispet edildikleri için Molla Muhammed Bakır Balekî (Kurdistanî) olarak bilinmektedir. Kendisi de istinsah ettiği çalışmalarında, ismini bu şekilde yazmıştır. Ona dair yazılı bilgiler kendisine ait basılmış kitaplarda ve bazı İran akademik sitelerde mevcuttur. Yazmış olduğu eserlerin bir kısmına ulaşma imkânı olmamıştır. İran'da yaşamış ve birçok alanda eserler vermiş olan yakın dönem âlimlerine yönelik çalışmalara bir katkıda bulunmak amacıyla ve bu tür şahsiyetlerin hayatları, ilmi kişilikleri ve eserleriyle ilgili verilerin kayıtlara geçebilmesi için bu çalışmanın yapılması önem arz etmektedir. Biz de burada Molla Muhammed Bakır'ın bize bırakmış olduğu eserleri ve hakkında yazılmış yazıları kullanarak, onun hayatını, ilmi şahsiyetini, araştırma alanlarını ve ilme yapmış olduğu katkıları ortaya koymaya çalışacağız. Çalışmamıza *el-Mantik'ul-mehdevî* adlı eserin görsellerini ve Molla Muhammed Bakır'ın fotoğraflarını da ilave edeceğiz. Böylece Molla Muhammed Bakır'ın kapsamlı bir biyografi hazırlamış olacağız.

1. Hayatı

Molla Muhammed Bakır bugün İran sınırları içerisindeki Merivan şehrinin Çur Bölgesinde yaşamış Kürt kökenli bir âlimdir. Asıl adı Muhammed Bakır b. eş-Şeyh Hüseyin Han'dır. Lakabı Ağa Gevere'dir, Meşhur Erdellanîli Han Ahmed Han'ın torunlarından. Hicri 18 Şevval 1316 miladi 1897 yılında Gahvarut bölgesinde Nizar Köyünde doğmuştur.²

Nizar Köyü İran'da Kamyaran Şehrine bağlıdır. Bu köy önceden Merivan şehrine bağlıydı. Günümüzde köyün nüfusu 400 kişiye yakındır ve yaklaşık olarak 80 haneden oluşmaktadır. Molla Muhammed Bakır sekizinci kuşaktan Ahmet Han soyundandır ve Ürdulan kabilesindedir.³

² Molla Muhammed Bakır, *Hakikatü'l-beşer*, çev. Mes'ud Muhammed Ali Farac, 1. Baskı (İran: el-Merkezü es-sakafiyu pir Ömer, t.y.), 30-31.

³ Molla Muhammed Bakır, *el-Mantik'ul-mehdevî*, 1. Baskı, (İran: İntişaratu-u Kurdistân, 1383), 7-8.

Muhammed Bakır annesini daha 4 yaşında iken kaybettiği için onun bakımı ve eğitimiyle babası ilgilenmiştir. Babası ona kardeşleri olan Muhammed Sait ve Muhammed Hasan'dan daha çok önem vermiştir. Babası 28 yaşında iken vefat ettiğinde Molla Muhammed henüz 12 yaşında idi.⁴

Babasının vefatından sonra eğitimine devam etmek üzere Senendeç'de bulunan Farukî Medresesine geçmiştir.⁵ Bu dönemde Molla Muhammed Bakır gece gündüz tüm vaktini, bütün emek ve çabasını ilim tahsiline vermiştir. Öyle bir çaba sarf etmiştir ki birkaç ay gibi kısa bir sürede; Zencânî (ö.1262?)'nin *et-Tasrîf'i*, Molla Ali'nin *et-Tasrîf'i*, Sadullah (ö.?)'in *Avâmil*'ini, Birgevî (ö.1573)'nin *el-İzhâr*'ını okutacak seviyeye gelmiştir. Kendisinin ifadesine göre bu kitapların tamamını haşiyeleriyle birlikte derinlemesine ezberlemiştir.⁶

Molla Muhammed Bakır, Beytûşî (ö. 1796)'nin *Kifayeti*; Teftâzânî'nin *Muhtasarı* ve Fenârî (ö.1431)'nin kitapları ile meşgul olmuştur. Bunun yanında başka kitaplar üzerinde de çalışmalar yapmıştır. Aruz ilmine dair *Riyâsul Lugât*'ı, Gelenbevî (ö. 1791)'ye ait *Adap* adlı eseri, Molla Abdurrahman el-Bincuyuni (ö. 1901)'nin *Haşiyesini* ve *Teşrihu'l-Eflâk*'ı Molla Esadburiderî'nin yanında okumuştur.⁷

1917 (h.1335) yılında Çur Köyüne geçmiş, Hacı Seyyid Muhammed İbn Çûrî (ö.?)'nin yanında *Lübbül Usûl* ve *Tehzibü'l-Kelam*'ı okumuştur. Hocası vefat ettikten sonra Çur köyünde üç yıl kalıp, İbn Hacer el-Heytemî (ö.1567)'nin *Tühfetü'l-Muhtâc*, *Fetâvâ Kübra* eserlerini, Remlî (ö. 1550)'nin *Fetâvâ* eserini, Zekeriyâ el-Ensârî (ö.1520)'nin *Şerhi Menheci't-tullâb* adlı eserini mutaala etmiştir. Daha sonra Senendeç'e geçip, Allame Nudesî'nin torunu olan Molla Muhammed (ö.?)'in yanında Devvânî (ö. 1502)'nin *Şerhi't-Tecrîd*'i haşiyeleri ile beraber okumuşur. Cürçânî (ö. 1413)'nin *Şerhu'l-Mevâkıf* eserini de Allame Eddeşî (ö.?)'nin yanında okumuştur. Bu iki âlimden ve Merhum Molla Muhammed Reşid Beğden (Nerivani) (ö.?) ders vermek ve mezhep içinde tercih ile fetva vermek konularında 1919 (h. 1337) senesinde ilmi icazet almıştır.⁸

Bakır ilk defa Çur Köyünde 1921 (h. 1339) yılında Kesnızan Sekaz kabilesinin ileri gelenlerinden Seyyid Saidin kızı Seyyide Hatice ile evlenmiştir. Hanımı 1932 (h.1350) yılında geride üç evlat bırakarak vefat etmiştir.⁹

Bakır, icazet aldıktan sonra Çur köyünde müderris olarak dört yıl görev yapmış, daha sonra 1924 (h.1342) senesinde Balek köyüne gitmiştir. Bu köyde hem imamlık yapmış hem de müderris olarak dersler vermiştir. Namı yayılmış ve etrafında zeki öğrenciler toplanmıştır. Bu öğrencilere ders vermeye devam etmiştir.¹⁰

⁴ Molla Muhammed Bakır, 7-8.

⁵ Molla Muhammed Bakır, 8-9.

⁶ Molla Muhammed Bakır, *Hakikatü'l-beşer*, 34-40.

⁷ Molla Muhammed Bakır, *el-Mantık'ul-mehdevî*, 8-9.

⁸ Molla Muhammed Bakır, *Tebyînü'l-Merâm Şerhu Ehâdîsi's-Seyyîdi'l-Enam*, (İran, t.y.), 5.

⁹ Molla Muhammed Bakır, *el-Mantık'ul-mehdevî*, 11.

¹⁰ Molla Muhammed Bakır, 10.

Bakır, bu sürede nahiv ve sarfta pek çok mesele öğrendiğini belirtmiştir. Bir sene boyunca Arap edebiyatı okuduktan sonra, mantık, edep, astro fizik, hikmet, fıkıh, usul, matematik ilimleri üzerine toplam sekiz sene çalışmıştır.¹¹

Bakır; ahlakı, tevazusu, insanlarla olan ilişkileri sayesinde bölgede saygınlık ve vakar kazanmıştır. O, çeşitli ilimlerde birçok risale ve çeşitli kitaplar telif ederek arkasında büyük bir ilmi miras bırakmıştır. Molla Muhammed Bakır yaklaşık 300 risale yazmıştır. Ancak hepsi günümüze kadar ulaşmamıştır. Maalesef bunlardan sadece 61 tanesi kitap haline getirilmiştir. Bu eserler bile onun ilmi birikiminin ve kültür zenginliğini ortaya koymuştur.¹²

6 Ocak 1972 (h.19 Zilkade 1391) yılında ilim, amel ve ibadetle geçen bir ömürden sonra 75 yaşındayken Balek köyünde vefat etmiştir. Cenazesi Balek köyünde kalabalık bir topluluk tarafından Pîr Muhammed mezarlığında ayrıca dostu olan Balek Halifesi olarak da bilinen Halife Ahmet'in yanında defnedilmiştir.¹³

O dönemin önemli müderrislerinden Molla Abdulkerim; "Allah Müslümanları onun uzun yaşamıyla faydalandırsın. Molla Bakır bölgede bulunan 4 ender âlimden birisidir. Onlarda Baba Şeyh Almanede, Molla Mahmut Derehtefide, Keke Heme Beyle, Molla Bakır'da Balek Köyünde." demiştir.

O ahlakı, tevazusu, insanlarla olan muhabbeti sayesinde ilmine bir saygınlık ve vakar kazandırdı. Ustad ilmi münasabetiyle pek kişinin kendisinden faydalanmak için kendisine akın akın geldiği bir kişiliktir. En önemli talebesi Rahmetli Hacı Müderris Molla Muhammed Sadık oğlu olan Molla Muhammed Emin Ali'dir. Üstadın hayatını büyük oğlu Molla Muhammed Arif'in Farsça dilince yazdığı *Camiul Favaid* eserinde yazdıklarını Arapçaya çevrilmesiyle elde edilmiştir.¹⁴

2. Molla Muhammed Bakır'ın İlmî Şahsiyeti ve Çalışmaları Eserleri:

Balek Köyü ziraat ile mamur olan bir köydür. Mollanın değerini bilen köy halkı, diğer köylerdeki gibi Üstada ikramda bulundular ve hizmetine girdiler. Üstat, ilmi ve irşadı ile insanlara burada da hizmet etmeye devam etmiştir. O, yaşamını ihlasla İslam'ın hizmetine, tedrise, dini talep eden kimseleri irşad etmeye ve ilme vakfetmiştir. İnsanlara dersler vermiş, vaazlar vermiş, fetvalar vermiş, ilimleri araştırmış, incelemiş olduğu ilimleri belirli seviyelere çıkarmış, nahiv, sarf, aruz, tarif, belegat, fıkıh, Kürt, Fars, Arap edebiyatı, kelim, mantık, fetava, tevhid, sıfat, adap, nucûm, matematik, tefsir, usul, akaid gibi ilimlerde kitap ve risale ve haşiyeler telif etmiştir.¹⁵

¹¹ Molla Muhammed Bakır, 9-10.

¹² Molla Muhammed Bakır, *Hakikatü'l-beşer*, 40.

¹³ Molla Muhammed Bakır, 65.

¹⁴ Molla Muhammed Bakır, *el-Mantık'ul-mehdevî*, 11.

¹⁵ Molla Muhammed Bakır, *Ta'dîlu Şerî'at ve Tarikat* (Senendeç: Kürdistân Yayınları, 1384), Önsöz.

Bunun beraber ulaşamadığımız Kuran ayetleri ve hadislerin tefsiri, Arapça, Farsça ve Kürtçe olmak üzere fıkıh ve kelam hakkında birçok risaleleri olduğu ifade edilmektedir.¹⁶

Molla Muhammed Bakır, (Çur'da 6 yıl ve Balek'te 49 yıl) toplam 55 yıl boyunca 300'den fazla kitap yazmıştır. O günümüz ilimleriyle beraber klasik ilimlerde uğraşmıştır.¹⁷ Marivan Balek köyünde, 300 öğrenciye, 55 yıl boyunca, felsefe, teoloji, astronomi, hukuk, yorum ve mantık ilmini öğretmiştir. Molla Muhammed Bakır'ın eserleri Bağdat Üniversitesi'nde "Dini Hukukta Farklılığın Kökeni" adlı doktora derslerinde ve İran Üniversitelerinde Hukuk, İslam Hukuku ve başka alanlarda Yüksek Lisans derslerinde ders olarak okutulmaktadır.¹⁸

Molla Muhammed Bakır'ın ulaşabildiğimiz bazı eserleri şunlardır;

1. *el-Etfâlü'l-ilâhîyye şerhu Düreri'l-celâlîyye*
2. *Mahmûdiyye*
3. *Ta'dîlu şeri'at ve tarikat*
4. *Hakîkatü'l-beşer*
5. *Manzûme der 'ilmi ferâiz*
6. *Risâle der 'ilmi beyân*
7. *Tahrîrü'l-makâsîd*
8. *Risâle fi'l-'akâid*
9. *Armağân-ı civânân*
10. *Mukaddimetü'l-mantık*
11. *Şerhu Kasîdeti Bürdîyye*
12. *Ta'likât ber Suyûtî*
13. *Ta'likât ber Tefsir Beydâvî*
14. *Havâşî ber Câmî*
15. *Ta'likât ber Şerhi 'Akâidi 'Aduđîyye*
16. *Ta'likât ber Şerhi 'Akâidi Neseftîyye*
17. *Şerhu erkân Tarîkat-ı Nakşibendîyye*
18. *Eş-Şehbu's-sâkibe fi reddi'l-Mübtedi'ati'l-Kâzibe*
19. *Fennü'l-Vad'*
20. *Şerhu kitâbi'l-İmâmi'r-Rabbânî fi Mabhasi'l-Kadâi ve'l-Kader*
21. *Dîvân eş'ar*
22. *Risâle der Aksâm-ı idrâk*
23. *Teb'yînü'l-merâm şerhu ehâdîsi's-seyyîdi'l-Enâm*
24. *el-Mantık'ul-mehdevî*

Bu bildiride çalışma alanımızla ilgili olarak Molla Muhammed Bakır'ın *el-Mantık'ul-mehdevî* adlı eserini kısaca tanıtmak mantık alanına dair bir katkı olması açısından faydalı

¹⁶ Ahmed Ahmedyan, **Alleme Molla Muhammed Bakır Balekî'nin Biyografisi**, 13.03.1393, <http://eslahe.com>, 15.08.2024.

¹⁷ Molla Muhammed Bakır, *Haşiyetü'l-Allâme el-Balek'i âlâ Tefsiri'l Beyzavî* (Senendeç: Kürdîstân Yayınları, 1393), 1-10.

¹⁸ Ahmed Ahmedyan, **Alleme Molla Muhammed Bakır Balekî'nin Biyografisi**, 13.03.1393, <http://eslahe.com>, 15.08.2024.

olacaktır. *El-Mantik'ul-mehdevî* adlı eser Molla Muhammed Bakır'ın Teftâzânî'nin *Tehzîbü'l-mantik* eserine yazmış olduğu bir şerhtir. Eser İntişarat-u Kurdistân Yayınevi tarafından İran'da 1963 (h. 1383) senesinde 135 sayfa olarak basılmıştır.

Molla Muhammed Bakır kitabın giriş bölümünde mantığa olan ihtiyaca değindikten sonra mantığı tasavvurat ve tasdikat diye iki bölüm halinde işlemiştir. Molla Muhammed Bakır tasavvurat bölümünde müfred ve mürekkep kavramları, kavram çeşitlerini, kavramlar arası ilişkileri, kavramların çeşitli delaletlerini ve beş tûmeli tek tek açıklayıp örnek vermektedir. Yazar kitapta tasdikat bölümünü tasavvurat bölümünden daha uzun bir şekilde ele almıştır. Molla Muhammed Bakır konuların tanımını yapmış ve örnekler vererek kapalı olan cümleleri açıklama yoluna gitmiştir.

Molla Muhammed Bakır, tasdikat konusuna önermenin tanımını ile başlar. Molla Muhammed Bakır diğer klasik mantık âlimlerinin yaptığı gibi kendisi de önermeleri önce yüklemli (hamliye) ve şartlı (şartiye) olarak ikiye ayırır, daha sonra bunlardan her birini olumlu (mucebe) ve olumsuz (salibe) diye tekrar iki kısma ayırmaktadır. Molla Muhammed Bakır yüklemli önerme tanımını yaparken Teftâzânî'nin tanımını açıklamakla yetinmektedir.

Aristoteles,¹⁹ Fârâbî,²⁰ İbn Sînâ²¹ ve Gazzâlî²² konusunun niceliğine göre önermeleri tûmel, tikel, tekil ve belirsiz olarak dörde ayırmışlardır. Molla Muhammed Bakır bu konuda Teftâzânî'yi örnek alarak tekil, tabii, mahsura ve belirsiz olarak sınıflandırmıştır. Bu önermelerin tanımını yaparak örneklendirir.

Teftâzânî, konusunun varlık sahasına göre önermeleri dış, gerçek ve zihinsel diye üç kısma ayırmaktadır.²³ Molla Muhammed Bakır ise yüklemli önermelerin konusunun varlık sahasına göre dış, gerçek ve zihinsel olarak çeşitlenmesi ile yüklem, varlık sahasına göre dış veya zihinsel diye iki çeşide ayrılması noktasında var olan tartışmanın, lafzi bir tartışma olduğunu belirtmekle birlikte birinci kavlin daha detaylı olduğunu belirtir.

Molla Muhammed Bakır konu ve yüklemnin müsbet ve menfi oluşuna göre yüklemli önermeleri muhassala ve ma'dûle diye iki kısma ayırarak tanımlar. Daha sonra şartlı önermeleri, bitişik ve ayrık şartlı diye iki kısma ayırmaktadır.

Molla Muhammed Bakır önermeler bahsinde özellikle kitapta diğer konulara göre daha geniş yer verilen kipli önermeler kısmı ayrıntılarıyla işlemiştir. Kipli önermeleri basit ve bileşik diye iki kısma ayırmaktadır. Kipli basit önermeleri Teftâzânî sekize ayırırken Molla Muhammed Bakır ise on ikiye ayırmaktadır. Molla Muhammed Bakır, kipli bileşik önermeleri Teftâzânî gibi yedi kısımda incelemektedir. Molla Bakır Balekî bundan sonra önermeler arası ilişkileri ele almaktadır.

Daha sonra Molla Muhammed Bakır kıyas konusunu ele alıp iktirani ve istisnai olarak ikiye ayırıp açıklamaktadır. Tümevarım ve temsil konularını anlattıktan sonra Burhan konusunu

¹⁹ Aristoteles, *Organon II Önerme*, çev. Hamdi Ragıp Atademir (İstanbul: MEB, 1996), 24-27.

²⁰ Fârâbî, *Kitabu'l-İbare*, (*El Mantık inde'l- Fârâbî-i içinde*), çev. Refik el-Acem (Beyrut: Daru'l Meşrik, 1986), 45-46.

²¹ İbn Sînâ, *Yorum Üzerine*, çev. Ömer Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006), 42-43.

²² Gazzâlî, *Miyaru'l İlm, İlmin Ölçütü*, çev. Ali Durusoy ve Hasan Hacak, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013), 126.

²³ Sa' düddîn Teftâzânî, *Tehzîbü'l-mantik ve'l- kelâm*, çev. Abdulkadir Maruf el Kurdî es Senendecî (Mısır: Saadet Matbası, 1912), 8.

ele almaktadır. Önceki âlimler bilginin tanımı, amacını ve konusunu ortaya koymak için Sekiz temel ilke ortaya koymuşlar ve Molla Muhammed Bakır bu temel ilkeleri ele almaktadır. Molla Muhammed Bakır ve Teftâzânî ile arasında yaklaşık 6 asır gibi bir zaman farkı vardır ve bu da bu kitabı ilgi çekici kılmaktadır. Molla Muhammed Bakır *Tehzîbü'l-mantık*'ta anlatılan konulara örnekler vererek açıklamış ve konuların anlaşılır olabilmesi için gayret sarf etmiştir. Molla Muhammed Bakır tasdikat konusunu tasavvurat konusundan daha geniş ele alırken, özellikle önermeler kısmını ayrıntılı bir şekilde işlemiştir.

Sonuç

Molla Muhammed Bakır bugün İran sınırları içerisindeki Merivan şehrinin Çur Bölgesinde yaşamış Kürt kökenli bir âlimdir. O, yaşamını ihlasla İslam'ın hizmetine, tedrise, dini talep eden kimseleri irşad etmeye ve ilme vakfetmiştir. İnsanlara dersler vermiş, vaazlar vermiş, fetvalar vermiş, ilimleri araştırmış, incelemiş olduğu ilimleri belirli seviyelere çıkarmış.

Molla Muhammed Bakır birçok öğrenciye ders vermiş ve ömrünün büyük çoğunluğunu yani 55 yıl boyunca, felsefe, teoloji, astronomi, hukuk, yorum ve mantık ilmi gibi çok farklı alanlarda ders vermiştir. Bakır'ın eserleri Bağdat Üniversitesi'nde "Dini Hukukta Farklılığın Kökeni" adlı doktora derslerinde ve İran Üniversitelerinde Hukuk, İslam Hukuku ve başka alanlarda Yüksek Lisans derslerinde ders olarak okutulması onun ilmi boyutunu ortaya koymaktadır.

Özellikle Molla Muhammed Bakır'ın *el-Mantık'ul-mehdevî* adlı eseri, Teftâzânî'nin *Tehzîbü'l-mantık* eserine yazmış olduğu şerh, Teftâzânî ile arasında yaklaşık 6 asır gibi bir zaman farkı düşünüldüğünde onun yeni ve eskiyi sentezlemesi de ayrıca hayranlık uyandırır.

KAYNAKÇA

Ahmedyan, Ahmed, Alleme Molla Muhammed Bakır Balekî'nin Biyografisi, 13.03.1393, <http://eslahe.com>, 15.08.2024.

Aristoteles. *Organon II Önerme*. Çeviren Hamdi Ragıp Atademir. İstanbul: MEB, 1996.

Fârâbî. *Kitabu'l-İbare, (El Mantık inde'l- Fârâbî-I içinde)*. Çeviren Refik el-Acem. Beyrut: Daru'l Meşrik, 1986.

Gazzâlî. *Miyaru'l İlm, İlmin Ölçütü*. Çeviren Ali Durusoy ve Hasan Hacak,. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013.

İbn Sînâ. *Yorum Üzerine*. Çeviren Ömer Türker. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006.

Molla Muhammed Bakır. *el-Mantık'ul-mehdevî*. 1. Baskı,. İran: İntişaratu-u Kurdistân, 1383.

— — —. *Hakikatü'l-beşer*. Çeviren Mes'ud Muhammed Ali Farac. 1. Baskı. İran: el-Merkezü es-sakafiyu pir Ömer, t.y.

— — —. *Haşiyetü'l-Allâme el-Balek'i âlâ Tefsiri'l Beyzavî*. Senendeç: Kürdistân Yayınları, 1393.

— — —. *Ta'dîlu Şerî'at ve Tarikat*. Senendeç: Kürdistân Yayınları, 1384.

— — —. *Tebyînü'l-Merâm Şerhu Ehâdîsi's-Seyyîdi'l-Enam*,. İran, t.y.

Sa'düddîn Teftâzânî. *Tehzîbü'l-mantık ve'l-keîâm*. Çeviren Abdulkadir Maruf el Kurdî es Senendecî. Mısır: Saadet Matbası, 1912.

مدرس کردستانی، محمد باقر، ۱۲۷۷ - ۱۳۵۰.
المنطق المهدوي = فی شرح تهذیب المنطق للتفتازانی / تألیف: محمد
باقر المشهور بالمدرس الكردستاني، الشافعی، النقشبندی الكردي؛
و صححه برهان عالی. سندج انتشارات كردستان، ۱۳۸۳.
۱۳۶ ص.

ISBN: 964 - 7638 - 46 - 9 ريال ۵۰۰۰

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیبا.

عربی.

۱. تفتازانی، مسعود بن عمر، ۷۲۲ - ۷۹۳ ق. تهذیب المنطق والكلام --
نقد و تفسیر. ۲. منطق -- متون قديمی تا قرن ۱۴ الف. تفتازانی،
مسعود بن عمر، ۷۲۲ - ۷۹۲ ق؟ -- تهذیب المنطق والكلام. --
شرح. ب. عالی. برهان. ج. عنوان.

۱۶۰

BC۶۶/ع۴ ۷۵۳۲۱۲

۳۷۴۴۸ - ۸۲ م.

کتابخانه ملی ایران

سندج پاساژ عزتی انتشارات كردستان ☎ ۲۲۶۵۳۸۲

المنطق المهدوی

تألیف: ملا محمد باقر مدرسی ✨ تصحیح: برهان عالی

ویرایش: عبدالرحیم احمدی ✨ چاپ اول: ۱۳۸۳ ✨ تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

حروفچینی: نامی ✨ ناشر: انتشارات كردستان

شابک: ۹ - ۴۶ - ۷۶۳۸ - ۹۶۴

ISBN: 964 - 7638 - 46 - 9

قیمت

۵۰۰ تومان